

ECONOMIC SCIENCES

УДК 331.108:65.011.4

*Лещенко Зиновія Богданівна,
науковий співробітник відділу економіки, менеджменту та трансферу інновацій у тваринництві,
Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13142221>*

ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

*Leshchenko Zynoviia,
researcher of the Department of Economics, Management and Innovation Transfer in Livestock Breeding,
Livestock Farming Institute of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine,
<https://orcid.org/0009-0008-9879-4465>*

FACTORS OF THE EFFECTIVENESS OF PERSONNEL MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Анотація.

Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у контексті глобалізації стимулює зміни в організації праці на сільськогосподарських підприємствах. Це виявляється у зміні ставлення працівників до роботи та вдосконаленні систем управління ними. На основі проведеного дослідження визначені детермінанти, що обумовлюють своєчасність та важливість питань вдосконалення менеджменту персоналу в контексті оцінки їх впливу на розвиток аграрного сектору та економіки України в цілому. Обґрунтовано перелік та склад основних чинників ефективності менеджменту персоналу аграрних підприємств.

За результатами оцінки чинників ефективної роботи системи менеджменту персоналу підприємства, його структурних підрозділів та особливостей людського розвитку було виявлено певний зв'язок між напрямками та технологіями, які в перспективі можуть суттєво впливати на хід здійснення організаційних змін. створена єдина система мотивації персоналу, адаптована до умов підприємства.

Abstract.

The development of productive forces and industrial relations in the context of globalization stimulates changes in the organization of work at agricultural enterprises. This is manifested in a change in the attitude of employees to work and improvement of their management systems. On the basis of the conducted research, the determinants determining the timeliness and importance of issues of personnel management improvement in the context of assessing their impact on the development of the agricultural sector and the economy of Ukraine as a whole have been determined. The list and composition of the main factors of the effectiveness of personnel management of agrarian enterprises are substantiated.

According to the results of the evaluation of the factors of the effective operation of the personnel management system of the enterprise, its structural subdivisions and the features of human development, a certain connection between directions and technologies was revealed, which in the future can significantly influence the course of organizational changes. a single personnel motivation system adapted to the conditions of the enterprise was created.

***Ключові слова:** ефективності менеджменту персоналу, аграрних підприємств, чинники впливу, розвиток, мотивація, продуктивність праці, зміни.*

***Keywords:** effectiveness of personnel management, agricultural enterprises, influencing factors, development, motivation, labor productivity, changes.*

Постановка проблеми. Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у контексті глобалізації стимулює зміни в організації праці на сільськогосподарських підприємствах. Це виявляється у зміні ставлення працівників до роботи та вдосконаленні систем управління ними. Ефективність праці та управління персоналом впливає на результативність діяльності підприємств. На сучасному етапі розвитку сільське господарство України переживає трансформаційні процеси, пов'язані зі змінами форм господарювання, збільшенням кількості підприємств і створенням нових сільськогосподарських

структур. Більшість підприємств аграрного сектора значно скоротила обсяги виробництва та змінила спеціалізацію, що призвело до необхідності суміщення посад окремих спеціалістів та фахівців і загострило проблему ефективного використання наявного персоналу. В таких умовах з метою підвищення ефективності функціонування, забезпечення якісного і кількісного розвитку, а також організації зовнішньоекономічної діяльності сучасними аграрними підприємствами необхідно впроваджувати в їх діяльність інноваційні підходи до організаційно-економічного вдосконалення системи управління

персоналом. Проте, незважаючи на важливість заходів, спрямованих на підвищення ефективності управлінського процесу на аграрних підприємствах, у теоретико-методологічному та прикладному забезпеченні вирішення відповідних питань залишається багато проблем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальні питання формування та реалізації менеджменту персоналу та його підсистем на підприємствах різних видів сільськогосподарської діяльності знайшли своє відображення у наукових літературі. Значний вклад у вивчення стану та розробку заходів щодо вирішення проблем оцінки результатів діяльності і вкладу у загальний успіх управлінських працівників зробили такі вчені, як: С. Газуда, В. Герцег, М. Оприсок, І. Гурська, С. Герчанівська, І. Дашко, Д. Крилов, В. Серова, Л. Калачевська, К. Речка, О. Череп, Ю. Калюжна, Л. Михайліченко та інші.

Проте, незважаючи на безсумнівну важливість проведених досліджень, існуючі системи оцінки та механізм досягнення ефективності діяльності персоналу підприємств аграрної сфери потребують більш глибокого вивчення та вдосконалення з урахуванням актуальних чинників впливу на ефективність цього процесу. Спираючись на здійснене узагальнення науково-практичних результатів [1-5], слід наголосити, що вивчення питання підвищення ефективності діяльності через управлінські механізми є складним та витратним завданням. Окрім того, в умовах дії воєнного стану в Україні цей контекст стає надзвичайно важливим з причин необхідного швидкого реагування на динаміку зовнішнього середовища, а також пошуку нових практик та способів мотивації працівників.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою цієї статті є дослідження чинників ефективності менеджменту персоналу аграрних підприємств в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З метою пошуку шляхів забезпечення розвитку підприємства в Україні актуальним та важливим з наукової точки зору стало питання щодо з'ясування реального стану та чинників ефективності менеджменту персоналу аграрних підприємств в сучасних реаліях. Актуальність розгляду цих питань в умовах України обумовлена низкою важливих детермінантів, які мають значний вплив на розвиток аграрного сектору та економіки країни в цілому:

1. Економічне значення аграрного сектору. Аграрний сектор є одним з ключових в економіці України, забезпечуючи значну частку ВВП та експортних доходів країни. Економічні та соціальні наслідки кластеру агропідприємств напряму стосуються механізму реалізації продовольчої безпеки. Підвищення ефективності управління персоналом у цьому секторі сприятиме зростанню продуктивності та конкурентоспроможності української аграрної продукції на світових ринках.

2. Зростаюча конкуренція. На ринку аграрної продукції спостерігається висока конкуренція як на внутрішньому, так і на міжнародному рівні. Для

того щоб залишатися конкурентоспроможними, аграрним підприємствам необхідно постійно вдосконалювати свої управлінські практики, зокрема в сфері менеджменту персоналу.

3. Технологічний розвиток. Сучасні аграрні технології стрімко розвиваються, і впровадження інновацій вимагає висококваліфікованого персоналу, який здатний ефективно працювати з новітніми технологічними рішеннями. Це потребує постійного навчання та підвищення кваліфікації працівників не тільки у спеціалізованих функціях, а й у цифровому просторі.

4. Соціальні та демографічні зміни. У сільській місцевості України відбуваються суттєві демографічні зміни, зокрема старіння населення та відтік молоді до міст. За даними Світового банку у 2021 р. урбанізація населення в Україні спостерігалась на рівні 69,8 % (в світі 56 %), в 2023 р. 70 % (в світі 57 %) [6]. Це створює додаткові виклики для аграрних підприємств у забезпеченні достатньої кількості кваліфікованих кадрів, що потребує ефективного менеджменту персоналу, зокрема в умовах воєнного стану.

5. Зміни в законодавстві та регуляторному середовищі. Українське законодавство та регуляторне середовище постійно змінюються, особливо в період дії воєнного стану, що впливає на діяльність аграрних підприємств. Ефективний менеджмент персоналу дозволяє оперативно реагувати на ці зміни та адаптуватися до нових вимог (особливості оподаткування, військової обліку, грантова міжнародна підтримка тощо).

6. Екологічні виклики. Зміни клімату та екологічні проблеми вимагають від аграрних підприємств впровадження екологічно стійких практик. Це потребує формування відповідних цінностей на підприємстві, навчання та підвищення свідомості працівників щодо екологічних питань.

7. Інвестиційна привабливість. Ефективний менеджмент персоналу підвищує інвестиційну привабливість аграрних підприємств, спираючись на людський розвиток сільських територій, що може залучати більше інвестицій як з внутрішніх, так і з зовнішніх джерел. Інвестиції, у свою чергу, сприяють розвитку підприємств та підвищенню продуктивності праці, закладаючи фундамент на успішну діяльність на перспективні періоди часу.

8. Задоволення працівників та зниження плинності кадрів. Ефективний менеджмент персоналу сприяє підвищенню рівня задоволення працівників, зниженню плинності кадрів та формуванню позитивного іміджу підприємства як роботодавця. Це важливо для забезпечення стабільного та кваліфікованого персоналу, досягнення лояльності.

Окреслені аспекти доводять важливість та своєчасність розгляду питань ефективності менеджменту персоналу аграрних підприємств в умовах України. Покращення управлінських практик у цій сфері сприятиме сталому розвитку аграрного сектору, підвищенню його конкурентоспроможності та переходу на принципи циркулярної економіки. Слід погодитись з думкою [7, С. 69], що у сучас-

ному аграрному середовищі проблеми функціонування та організації системи управління недооцінюються в контексті їх важливості на часі і можливості досягнення очікуваних результатів в високотурбулентному середовищі. Як показує практика, сучасні агровиробники вважають, що мають більш актуальні технічні, фінансові, земельні та інші виробничо-господарські проблеми, ніж удосконалення управлінських підсистем, зокрема щодо людського розвитку. Саме з цього стійкого упередження починаються усі проблеми функціонування аграрних підприємств, оскільки організація усієї їх діяльності залежить від раціональності прийнятих управлінських рішень. В сьогоднішніх складних безпекових умовах (невизначеність, міграція, втрата сільськогосподарських земель, їх забруднення) особливо недостатньо приділяється уваги менеджменту персоналу. Проте, враховуючи, що основними складовими загального виробничого потенціалу є земельні ділянки, матеріально-технічні ресурси та персонал, то досягти підвищення ефективності його використання можна лише через людський капітал. Ефективність менеджменту персоналу аграрних підприємств залежить від багатьох чинників, які впливають на продуктивність, мотивацію та задоволеність працівників. Основні з них наведені на рис. 1.

Наведені чинники разом забезпечують високу ефективність управління персоналом аграрних підприємств, сприяючи досягненню стратегічних цілей та підвищенню конкурентоспроможності на ринку, що вкрай важливо в сьогоднішніх високодинамічних умовах зовнішнього середовища.

У табл. 1 проаналізовані також шляхи та технології підвищення ефективності менеджменту персоналу аграрних підприємств.

Цікавим є результат опитування 137 компаній різних галузей і профілів за ключовими аспектами змін, де підтверджені основні труднощі, з якими стикається бізнес, зокрема аграрний, у повоєнний період в Україні. Опитування здійснювалось у 2023 році EY People Advisory Services спільно з АСМР Україна (Асоціацією професіоналів з управління змінами). Всі опитані підприємства зазначили суттєві зміни у своїх компаніях за останні три роки, які вплинули на способи роботи співробітників. З них 44% відзначили, що ці зміни повністю відповідали очікуванням. Основні зміни, що відбулися після 24 лютого 2022 року, включали [8]:

зміни форматів роботи (дистанційна, гібридна, повна, неповна), що підтвердили 65 % опитаних;

впровадження нової організаційної структури (56 %);

перегляд HR політики та практики (56 %).

До проблем реалізації управління персоналом на підприємстві слід віднести і те, що їх вирішенням по суті займається не один окремий відділ, а кілька, які, хоч і пов'язані між собою, жоден з них не встановлює формування та удосконалення системи мотивації персоналу пріоритетом. Кожний зі структурних підрозділів виконує окремі функції мотивації та стимулювання персоналу аграрного підприємства.

Професійна підготовка та розвиток персоналу	Важливим є інвестування в навчання та підвищення кваліфікації працівників, оскільки це сприяє підвищенню їхньої компетентності та адаптації до нових технологій та методів ведення сільського господарства
Мотивація та стимулювання праці	Ефективна система матеріальної та нематеріальної мотивації, надання працівникам соціальних гарантій (медичне страхування, відпустки, пільгові кредити тощо) підвищує лояльність та задоволеність роботою, сприяє підвищенню продуктивності працівників та їх залученості
Організація праці та робочий процес	Потрібна оптимізація робочих процесів, забезпечуючи чіткий розподіл обов'язків, ефективне планування та координацію діяльності
Використання сучасних технологій	Впровадження новітніх агротехнологій, автоматизації та цифрових рішень допомагає підвищити ефективність роботи персоналу та зменшити витрати часу та ресурсів
Створення умов праці	Забезпечення комфортних та безпечних умов праці сприяє зниженню ризику професійних захворювань та нещасних випадків, а також підвищенню загального рівня задоволеності працівників
Корпоративна культура та клімат в колективі	Позитивна корпоративна культура, підтримка відкритої комунікації та командної роботи сприяють створенню сприятливого робочого середовища
Лідерство, оцінка та контроль результатів праці	Ефективні лідери здатні мотивувати працівників, приймати обґрунтовані рішення та забезпечувати реалізацію стратегічних цілей підприємства. Регулярна оцінка ефективності праці дозволяє своєчасно виявляти проблеми та вживати необхідних заходів
Адаптація до змін	Готовність до змін у зовнішньому середовищі, таких як зміни клімату, ринкові коливання, законодавчі зміни тощо, та відповідно адаптувати управлінські практики

Рис. 1. Основні чинники ефективності менеджменту персоналу аграрних підприємств

Таблиця 1

Шляхи та технології підвищення ефективності менеджменту персоналу аграрних підприємств

Шляхи підвищення ефективності	Технології підвищення ефективності	Мета застосування технології
1. Професійна підготовка	Онлайн-курси, тренінги, семінари	Інвестування в навчання та підвищення кваліфікації. Використання цифрових платформ для навчання персоналу
2. Мотивація та стимулювання	Системи преміювання, бонуси	Запровадження ефективних систем мотивації та гнучких систем винагороди з урахуванням специфіки агробізнесу
3. Організація праці	ERP-системи для планування	Оптимізація процесів та розподіл обов'язків. Інтеграція систем управління ресурсами підприємства
4. Використання сучасних технологій	Автоматизація виробничих процесів, дрони, цифровізація бізнес-процесів	Впровадження новітніх технологій та автоматизація
6. Корпоративна культура	Платформи для комунікації	Підтримка позитивної культури та комунікації. Використання корпоративних месенджерів та соціальних мереж для покращення внутрішньої комунікації
7. Лідерство	Коучинг, менторство	Ефективне керівництво та мотивація працівників. Розвиток лідерських якостей через коучинг та менторські програми
8. Оцінка та контроль результатів	KPI, системи оцінки продуктивності	Запровадження ключових показників ефективності агропідприємства. Регулярний моніторинг та оцінка ефективності індивідуальної та загальної

Відділ нарахування заробітної плати відповідає за матеріальну винагороду, відділ охорони праці – за забезпечення належних умов праці, а відділ кадрів зосереджується на професійному розвитку та підвищенні кваліфікації працівників, їх належному обліку. Через це різні підрозділи виконують окремі функції мотивації, але їх дії можуть суперечити одна одній. Таким чином, підприємство потребує єдиної, чітко сформованої та доведеної до всіх відповідальних осіб системи мотивації персоналу, що на перших етапах може стати витратним та викликати опір змінам. Тож все частіше зустрічається рекомендація, що полягає у створенні додаткової посади або аналітичної групи в межах одного з відділів менеджменту персоналу, яка займатиметься виключно формуванням системи мотивації та стимулювання персоналу.

Необхідно забезпечити ефективні комунікаційні зв'язки між усіма підрозділами управління персоналом та новоствореною посадовою одиницею. Вся інформація щодо матеріального та нематеріального заохочення персоналу повинна надходити до даного підрозділу, де її будуть аналізувати та проводити додаткові дослідження. На основі отриманих результатів буде створена єдина система мотивації персоналу, адаптована до умов підприємства.

Впровадження нової посадової одиниці має відбуватися у кілька етапів:

1. Визначення організаційної структури та впорядкування посадових обов'язків працівників нового відділу;

2. Підбір кадрів на новостворені посади з урахуванням специфіки нових викликів в сучасних умовах;

3. Навчання персоналу, проведення тренінгів та семінарів на актуальну, затребувану працівниками тематику;

4. Створення ефективної та оптимальної структури взаємодії з іншими підрозділами управління персоналом з урахуванням можливості подальшої цифровізації;

5. Розроблення нових інформаційних потоків та зв'язків всередині підприємства, які дозволяють не тільки супроводжувати поточні завдання, а й оцінювання вкладу окремих осіб у загальний результат з подальшим коригуванням мотиваційних механізмів.

В науковій літературі зустрічається думка щодо створення окремого підрозділу, відповідального за систему мотивації на підприємстві [9], що дозволить проводити додаткові дослідження факторів-мотиваторів персоналу відповідно до їх видів та специфіки сільськогосподарської діяльності. Проаналізувавши результати досліджень, працівники підрозділу мотивації зможуть розробити рекомендації щодо мотивування персоналу «на місцях» (згідно зі сферами діяльності) та на різних рівнях управління, а також інформуватимуть лінійних та функціональних керівників через структуровану документацію або під час консультаційних нарад з питань стимулювання праці.

Висновки. На основі проведеного дослідження визначені детермінанти, що обумовлюють своєчасність та важливість питань вдосконалення менеджменту персоналу в контексті оцінки їх впливу на розвиток аграрного сектору та економіки України в цілому. З'ясовано, що аграрні підприємства часто відстають у впровадженні сучасних систем управління персоналом, які широко застосовуються в інших галузях. Недооцінка важливості

інноваційних підходів у цій сфері призводить до втрати можливостей для фінансового зростання підприємств.

Обґрунтовано перелік та склад основних чинників ефективності менеджменту персоналу аграрних підприємств. За результатами оцінки чинників ефективної роботи системи менеджменту персоналу підприємства, його структурних підрозділів та особливостей людського розвитку було виявлено певний зв'язок між напрямками та технологіями, які в перспективі можуть суттєво впливати на хід здійснення організаційних змін. створена єдина система мотивації персоналу, адаптована до умов підприємства. Проаналізовано переваги та недоліки створення єдиної системи мотивації персоналу, адаптована до умов аграрного підприємства.

Список використаних джерел:

1. Газуда С.М., Герцег В.А., Оприсок М.Д. Вдосконалення системи управління персоналом у сфері аграрного розвитку // Науковий вісник Ужгородського Університету. 2023. Серія Економіка. Вип. 2(62). С. 39-44. DOI: [https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023.2\(62\).39-44](https://doi.org/10.24144/2409-6857.2023.2(62).39-44)
2. Гурська І. С., Герчанівська С. В. Система управління персоналом як основа забезпечення конкурентоспроможності аграрного підприємства // Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки). Том 1 № 47 (2023). DOI: <https://doi.org/10.31388/2519-884X-2023-47-69-77>
3. Дашко І. М., Крилов Д. В., Сєрова В. Ю. Сучасні системи управління персоналом // Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки. 2021. Вип. 4(52). С. 121-128. DOI: <https://doi.org/10.26661/2414-0287-2021-4-52-22>
4. Калачевська Л. І., Найда К. О. Ефективність управління персоналом агропідприємств в умовах системної кризи // Ефективна економіка. 2021. № 10. DOI: <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2021.10.4>
5. Ревенко О. В. Особливості стратегічного аналізу соціальних комунікацій бізнесу в процесі пропагування тенденцій європейської інтеграції в Україні // Євроінтеграційний вектор розвитку та реалізація національних Є24 інтересів України : монографія / за заг. ред. Д. В. Карамішева. Харків : ХарPI НАДУ «Магістр», 2021. С. 118-134.
6. Urban population (% of total population) // World Bank Group. URL: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS> (дата звернення 25.06.2024 р.)
7. Речка К. М. Загальні риси управління персоналом у системі менеджменту аграрного підприємства // Економіка та держава. 2018. № 3. С. 67-70. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2018/16.pdf (дата звернення 25.06.2024 р.)
8. Опитування ЕУ та АСМР – стан управління змінами та активність використання цих практик в Україні (10 січня 2024 р.) // ЕУ Ukraine. URL: https://www.ey.com/uk_ua/news/2024/01/ey-acmp-survey-the-state-of-change-management-in-ukraine (дата звернення 25.06.2024 р.)
9. Череп О., Калюжна Ю., Михайліченко Л. Особливості управління персоналом в умовах воєнного стану в Україні // Економіка та суспільство. №48. 2023. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-48-24>